

BO'LAJAK INFORMATIKA O'QITUVCHILARDA TASHKILIY- PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Muxlisov Sodiqjon Saidjonovich

Buxoro davlat universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10925148>

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak informatika o'qituvshilarda tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik va psixologik fanlarning imkoniyatlarini tadqiq yetish masalalari, informatika o'qituvshilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishda ahamiyatga yega bo'lgan jahon psixologiya ilmining zamonaviy yutuqlari, bugungi kun ta'lim jarayonidagi psixologik muammolar, psixologik xizmat ko'rsatish masalalari, bo'lajak o'qituvshilarning psixologik bilimlarini shakllantirish, shaxsda ro'y berayotgan o'zgarishlarning shaxs ijtimoiy xulq-atvoriga qay tarzda ta'sir etishi va unga tizimli yondashuvlar haqida nazariy ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: informatika, kasbiy ehtiyoj, pedagogik imkoniyat, psixologik ta'sir, tizimli yondashuv, zamonaviy ta'lim, vosita, shakl, usul, texnologiya, dastur, sayt, dizayn.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исследования возможностей педагогических и психологических наук в развитии организационно-педагогической компетентности будущих учителей информатики, современные достижения мировой психологической науки, имеющие значение в развитии организационно-педагогической компетентности учителей информатики, психологические проблемы в современном образовательном процессе, вопросы психологического обслуживания, формирование психологических знаний будущих учителей., представлены теоретические данные о том, как изменения, происходящие в личности, влияют на социальное поведение человека и системные подходы к нему.

Ключевые слова: информатика, профессиональная потребность, педагогическая возможность, психологическое воздействие, системный подход, современное образование, средство, форма, метод, технология, программа, сайт, дизайн.

Annotation. In the article, the issues of research on the possibilities of pedagogical and psychological sciences in the development of organizational and pedagogical competence in future Informatics teachers, the modern achievements of the world science of psychology, psychological problems in the educational process today, psychological service issues, the formation of

psychological knowledge of future teachers, theoretical information is provided about the ways in which the changes that occur in the individual affect the social behavior of the individual and systematic approaches to it.

Keywords: Informatics, professional need, pedagogical opportunity, psychological impact, systematic approach, modern education, tool, form, method, Technology, Program, site, design.

Bo'lajak informatika o'qituvshilarda tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik va psixologik fanlarning imkoniyatlarini tadqiq yetish maqsadida pedagogika oliy ta'lim muassasalari bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida o'qitiladigan fanlarning o'quv reja hamda fan dasturlarini tahlil yetishga va mazkur fanlarning imkoniyatlarini yoritib berishga harakat qildik. 60110600 – Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi bo'yicha 2022-2023 o'quv yili uchun tasdiqlangan 3-kurslar uchun ishchi o'quv rejasi, fan dasturi hamda ishchi dasturlarida keltirilgan mavzular tahliliga ko'ra, "Umumiy pedagogika", "Umumiy psixologiya", "Axborot xavfsizligi", "Informatika o'qitish metodikasi", "Informatika va raqamli texnologiyalar", "Kompyuter grafikasi va WEB dizayn", "Kompyuter ta'minoti", "Pedagogik dasturiy vositalar", "Zamonaviy dasturlash tillari" kabi fanlarning mazmuni, ayrim mavzulari tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishda muhim ekanligi aniqlandi.

2022-2023-o'quv yili uchun Matematika va informatika bakalavriat ta'lim yo'nalishlari ishchi o'quv rejasiga ko'ra, "Umumiy psixologiya" va "Kompyuter grafikasi va WEB dizayn" fanlari tashkiliy-pedagogik kompetentlikni motivatsion-maqsadli komponenti rivojlanishiga ta'sir etishi aniqlandi.

"Umumiy psixologiya" fanidan fanidan 2-3 semestr uchun 6 kredit o'lchovida 40 soat ma'ruza 50 soat amaliy mashg'ulot, 90 soat mustaqil ta'lim mashg'ulotlari rejalashtirilgan. Ushbu fan bo'lajak informatika o'qituvchilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishda ahamiyatga ega bo'lgan jahon psixologiya ilmining zamonaviy yutuqlari, bugungi kun ta'lim jarayonidagi psixologik muammolar, psixologik xizmat ko'rsatish masalalari, bo'lajak o'qituvchilarning psixologik bilimlarini shakllantirish, shaxsda ro'y berayotgan o'zgarishlarning shaxs ijtimoiy xulq-atvoriga qay tarzda ta'sir ko'rsatishi mumkinligini o'z ichiga qamrab olganligi bilan ham ahamiyatli hisoblanadi.

O'quv me'yoriy hujjatlar tahliliga ko'ra "Umumiy psixologiya" fanini o'zlashtirish natijasida bo'lajak informatika o'qituvchilarida quyidagi kompetensiyalarni shakllantirishga e'tibor qaratilishi belgilab berilgan: umumiy psixologiya fanining asosiy tushuncha va atamalarini bilishi, farqlashi va tushuntira olishi; umumiy psixologiya fanining mazmuni, mohiyati, psixik

taraqqiyot jarayoni, psixik rivojlanishga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari va qonuniyatlarini, psixik rivojlanishning asosiy xususiyatlarini bilishi va ulardan foydalana olishi; talaba shaxsidagi bilish jarayonlar va ruhiy holatlarning yuzaga kelish mexanizmlarini, qonuniyatlarini bilishi, shaxsning tashqi omillar ta'siriga berilishiga doir bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishi; axborotlar tezligini anglashi, o'z-o'zini boshqara olishi, o'zaro ta'sir etish va hamkorlikda ishlashni bilishi va ulardan foydalana olishi, psixologiya faniga oid adabiyotlar bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'lishi kabi ta'lim natijalari bo'lajak informatika o'qituvchilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlikning motivatsion-maqсадli tarkibiy qismini rivojlantirishga imkon berishi aniqlandi.

2022-2023-o'quv yili uchun ishchi o'quv rejaga ko'ra (3-kurslar uchun) Ixtisoslik fanlari blokida keltirilgan "Kompyuter grafikasi va WEB dizayn" fani 7-8 semestrda 6 kredit o'quv soati hajmida o'qitilishi rejalashtirilib, jami 180 soat, ya'ni 34 soat ma'ruza, 30 soat amaliy, 20 soat laboratoriya hamda 96 soat mustaqil ta'lim mashg'ulotlarini o'z ichiga qamrab oladi. Ushbu fan doirasida talaba egallashi lozim bo'lgan kasbiy kompetensiyalar mazmuni tadqiqot ishimizda tashkiliy-pedagogik kompetentlikning motivatsion-maqсадli komponentning rivojiga samarali ta'sir etishi bilan ahamiyatga ega. "Kompyuter grafikasi va WEB dizayn" fani yuzasidan bo'lajak informatika o'qituvchisi egallashi lozim bo'lgan kompetensiyalar mazmuni:

- kompyuter grafikasi va turlari, grafik axborotlar bilan ishlash texnologiyasi, grafik axborotlarni kiritish, rang modeli va uning turlari, tahrirlash va chiqarishning dasturiy vositalari, tezkor prototiplash texnologiyalari, HTML teglari, WEB - saytlarni hosil qiluvchi dasturlar va dasturlash tillari haqida ma'lumotlar, dinamik saytlar va ularni yaratish haqida, sayt dizayni bilan ishlash to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi;

- rastrli, fraktal, vektorli, grafik axborotlar bilan ishlash texnologiyasini, grafik axborotlarni kiritishning maxsus vositalari, tasvirlarga ishlov berish, tezkor prototiplash texnologiyalari, internetda dizayni, WEB - saytlarni hosil qiluvchi dasturlar va dasturlash tillari bilan ishlash, tayyor shablonlardan foydalanib WEB-saytlarni yaratish, saytda ma'lumotlarni joylashtirish, grafik ma'lumotlarni aks ettirish, animatsiya va bannerlarni aks ettirish, ma'lumotlarni aks ettirishda ularning o'lchamini optimallashtirish, sayt dizaynini yaratishni bilishi va ulardan foydalana olishi;

- grafik axborotlar bilan ishlash, grafik axborotlarni kiritish, tahrirlash va chiqarishning dasturiy vositalari bilan ishlash, tezkor prototiplash

texnologiyalari, WEB-dizayn yaratish elementlari bilan ishlash, sayt dizaynini yaratish, saytni baholay olish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.

Bo'lajak informatika o'qituvchilarini Informatika fanlarini o'qitish, kasbiy faoliyatlarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni qo'llash, informatikadan turli shakldagi sinf, sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va o'tkazishga tayyorlash, ta'lim-tarbiya sohasini axborotlashtirish yo'llari va istiqbollari haqidagi tasavvurlarini rivojlashtirish va chuqurlashtirish, informatika o'qituvchisining kasbiy sohasida egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va makalalarni shakllantirishni o'z ichiga olganligi sababli "Informatika o'qitish metodikasi" fanining mavzulariga to'xtalib o'tishni joiz deb bilamiz. O'quv rejaga ko'ra, ushbu fan majburiy fanlar blokiga ta'luqli bo'lib 7 semestrda 6 kredit ajratilgan, jumladan, 30 soat ma'ruza, 30 soat amaliy, 30 soat laboratoriya va 90 soat mustaqil ta'lim mashg'ulotlar belgilangan. Mazkur fanning namunaviy va ishchi fan dasturlarining tahliliga ko'ra, "Informatika o'qitish metodikasi" fanidan ma'ruza mashg'ulotlari quyidagi mavzularni o'z ichiga qamrab oladi: Informatika o'qitish metodikasi fan sifatida, Informatika yo'nalishidagi fanlarini o'qitishda didaktik tamoyillar, Informatika va axborot texnologiyalari kurslarini o'qitishning metodik tizimi, Elektron o'quv-metodik va dasturiy ta'minot, Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish, Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishning maqsadi va vazifalari, Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish shakllari, Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish uslublari, Informatika va axborot texnologiyalari fanidan nazorat qilish va baholash usullari, Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish natijalarini nazorat qilishning metodlari, shakli va turlari, Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishning zamonaviy texnologiyalari, Informatika va axborot texnologiyalari fanidan o'quv mashg'ulotlarini va darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi, WEB-texnologiyalar va ularning informatika ta'limida tutgan o'rni kabi mavzularda nazariy ma'lumotlar talabalar auditoriyasiga taqdim etilishini ko'rishimiz mumkin.

Amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari sifatida tavsiya etilgan mavzularda, jumladan, O'quv jarayonini tashkil etish va didaktik tamoyillar, Pedagogik dasturiy vositalar yordamida bilimni nazorat qiluvchi vositalar yaratish (Assisment), Zamonaviy interaktiv texnologiyalar (elektron doska) bilan ishlash, Informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha elektron o'quv-metodik, o'rgatuvchi didaktik materiallar tayyorlash, Darsdan tashqari mashg'ulotlarning

me'yoriy hujjatlari, Informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlari uchun didaktik materiallar, elektron o'quv-metodik materiallar tayyorlash, fan yuzasidan mashg'ulotlarni o'yinli texnologiyalar asosida tashkil etish metodikasi kabi masalalar yuzasidan ma'ruza mashg'ulotida nazarda tutilgan mavzular mazmuniga doir amaliy topshiriqlarni bajarishga ye'tibor qaratiladi. Shuningdek, "Informatika o'qitish metodikasi" fanida mustaqil ta'lim mashg'ulotlari ham mavjud bo'lib, mashg'ulot mavzulari ma'ruza, seminar va amaliy mashg'ulotlarda talabalar tomonidan egallangan bilim, ko'nikmalarni to'ldirishga, mustahkamlashga imkon beradi. Shuningdek, fan mavzularini nazariy tahlil etish asosida ushbu fan tashkiliy-pedagogik kompetentlikning kognitiv-metodik, kommunikativ, tashkiliy-faoliyatli komponentlari rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Tadqiqot ishimiz doirasida "Umumiy pedagogika" fani bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy pedagogika fanining nazariy-tarixiy asoslari va o'qituvchi mahoratiga doir bilimlar bilan qurollantirish, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida belgilangan talablar asosida ta'lim-tarbiya jarayonini oqilona tashkil etish, pedagogik merosdan samarali foydalanish, real ta'lim amaliyotida yuksak pedagogik madaniyat va texnikani namoyon etishga doir bilim va ko'nikmalarni tarkib toptirishi bilan ahamiyatga ega. "Umumiy pedagogika" fanining ishchi o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi oliy o'quv yurtlarining bakalavriat bosqichi uchun "Umumiy kasbiy fanlar" blokining davlat ta'lim standarti asosida tuzilgan bo'lib, fan "Pedagogika nazariyasi", "Pedagogika tarixi" va "Pedagogik mahorat" bo'limlaridan iborat.

Ushbu fan doirasida belgilab berilgan motivatsion-kognitiv, informatsion, kommunikativ, g'oyaviy-mafkuraviy, fuqarolikka doir, ma'naviy-axloqiy, akmeologik, aksiologik kabi ta'lim natijalari bo'lajak informatika o'qituvchilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlikning kommunikativ va tashkiliy-faoliyatli komponentlarini rivojlantirishda muhim sanaladi.

O'quv-me'yoriy hujjatlar tahliliga ko'ra bo'lajak informatika o'qituvchilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlikning kognitiv-metodik komponentiga "Axborot xavfsizligi", "Kompyuter ta'minoti", "Pedagogik dasturiy vositalar" fanlarining mazmuni samarali ta'sir etishi aniqlandi. Quyida ushbu fanlar mazmuniga to'xtalib o'tamiz: Ishchi o'quv rejaga ko'ra, Matematika va informatika bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida Axborot xavfsizligi fanidan 4 semestr uchun 2 kredit o'lchovida 14 soat ma'ruza 16 soat amaliy mashg'uloti, 30 soat mustaqil ta'lim mashg'ulotlari rejalashtirilganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu fan o'zida III modulni qamrab olib I modul "Axborot xavfsizligi", II modul "Axborotlarni

himoyalash usullari”, III modul “Tarmoq, Internet tizimi va Elektron pochta da axborot xavfsizligi va himoyalani sh usullari” deb nomlanadi va Axborot xavfsizligining asosiy tushunchalari, Axborot himoyasi va uning turlari, Axborotlarni himoyalash ta’minoti, Axborotlarni himoyalash, Kripto tizim asoslari, Simmetriyali kripto tizim asoslari, Axborot tizimlarida xavfsizlik, Internet tarmog’i himoyasini tashkil etish, Tarmoq xavfsizligi, Axborot jinoyatini aniqlash uchun huquqiy qonunchilik bazasi, Ommaviy axborot vositalaridan tanqidiy foydalanish kabi mavzularni qamrab olishi bilan tadqiqot ishimizda ahamiyatli sanaladi. Ushbu fan yuzasidan tashkil etiladigan amaliy va mustaqil ta’lim mashg’ulotlarida nazariy ma’lumotlarni mustahkamlashga qaratilgan topshiriqlar kompyuter va multimedia qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada bir akademik guruhga bir professor-o’qituvchi tomonidan o’tkazilishi, mashg’ulotlar faol va interaktiv usullar yordamida o’tilishi, mos ravishda munosib pedagogik va axborot texnologiyalar qo’llanilishi maksadga muvofiqligi belgilab berilgan.

“Kompyuter ta’minoti” fani 2-3 semestrda 8 kredit o’quv soati hajmida o’qitilishi rejalashtirilib, 40 soat ma’ruza, 40 soat amaliy, 40 soat laboratoriya hamda 120 soat mustaqil ta’lim mashg’ulotlarini tashkil etadi. Ushbu fan tadqiqot ishimizda talabalarga kasbiy sohasida egallashi lozim bo’lgan bilimlar va amalda qo’llash uchun ko’nikma va malakalarni shakllantirish va rivojlantirishni nazarda tutganligi bilan ham ahamiyatli hisoblanadi. Tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirish nuqtayi nazaridan fan doirasida talaba tomonidan kompyuter texnikasi, arxitekturasi tushunchasi, ishlash prinsiplari, asosiy texnik vositalari mikroprotessorlar, ularning turlari, vazifalari, imkoniyatlari, ahamiyati, ulardan foydalanish, sistemali dasturlash va uning asosiy vazifalari, kompyuter resurslari, operatsion sistemalar, operatsion sistemalarning rivojlanishi va asosiy funksiyalari, operatsion sistema tarkibi: ichki (o’rnatilgan) va tashki (utilit – dasturlar), operatsion sistema buyruqlari, tarmoq operatsion, zamonaviy operatsion sistemalar, amaliy dasturiy ta’minot, matnlar, grafik va tovushli axborotlar bilan ishlash, zamonaviy ma’lumotlar bazasini boshqarish sistemalari, jadval protessorlar, intefallashgan dasturiy vositalarni ishlatish asoslarini bilish mohiyatlarini ilmiy talqin etish ko’nikmalarini o’zlashtirilishiga e’tibor qaratiladi.

“Pedagogik dasturiy vositalar” fani o’quv rejaga ko’ra Matematika va informatika bakalavriat ta’lim yo’nalishlarida 7 semestrda 4 kredit hajmda o’qitilishi nazarda tutilib, 20 soat ma’ruza, 20 soat amaliy, 20 soat laboratoriya hamda 60 soat mustaqil ta’lim mashg’ulotlarini tashkil etadi. Ushbu fan

talabalarga pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish bo'yicha bilimlarning nazariy asoslarini, pedagogik dasturiy vositalarning asosiy tushunchalari, turlari, pedagogik dasturiy vositalarga quyiladigan talablar hamda pedagogik dasturiy vositalarni yaratuvchi dasturlar bilan ishlash malaka va ko'nikmasini hosil qilishi bilan dissertatsiyamizda muhimdir.

“Informatika va raqamli texnologiyalar” va “Zamonaviy dasturlash tillari” fani mazmunini, ma’ruza, seminar, amaliy, mustaqil ta’lim mavzularini tahlil etish natijasida ushbu fanlarni tashkiliy-pedagogik kompetentlikning kommunikativ komponentini rivojlantirishga ta’sir ko’rsatishi aniqlandi. Quyida ularga to’xtalib o’tamiz: O’quv rejaga ko’ra “Informatika va raqamli texnologiyalar” fani majburiy fanlar blokiga oid, 1 semestrda 6 kredit ajratilgan, jumladan, 30 soat ma’ruza, 30 soat amaliy, 30 soat laboratoriya va 90 soat mustaqil ta’lim mashg’ulotlarini qamrab oladi. Mazkur fanning namunaviy va ishchi fan dasturlarining tahliliga ko’ra, talabalarda kasbiy faoliyatlarida uchraydigan turli masalalarni hal qilishda informatika va raqamli texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslaridan foydalanish haqidagi tasavvurlarini kengaytirish, ko’nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

“Zamonaviy dasturlash tillari” fani ishchi o’quv rejaga ko’ra jami 150 soat auditoriya mashg’ulotlari (ma’ruza 60 soat, amaliy 30 soat, laboratoriya mashg’uloti 60 soat) hamda 150 soat mustaqil ta’lim mashg’ulotlarini o’z ichiga olib, 4-5 semestrlarda 10 kredit o’quv soati o’lchovida o’qitilishi belgilab berilgan. “Zamonaviy dasturlash tillari” fani talabalar kasbiy faoliyatlarida uchraydigan turli masalalarni hal qilishda zamonaviy dasturlash tillarining nazariy va amaliy asoslaridan foydalanish haqidagi tasavvurlarini kengaytirish, ko’nikmalarni shakllantirishni maqsad qilganligi bilan tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishda muhim hisoblanadi.

Bo’lajak informatika o’qituvchisining tashkiliy-pedagogik tayyorgarligi jarayoniga nisbatan qo’llanganda ushbu yondashuv bir butunlik kasb etgan, motivatsion-maqсадli, kognitiv-metodik, kommunikativ, tashkiliy-faoliyatli tarkibiy qismlarni anglatuvchi jarayonli tizim sifatida namoyon bo’ladi deb hisoblaymiz.

Tizimli yondashuv muammoni aniq qo’yishni, uni hal etish vositalarini belgilashni taqozo etadi, tadqiqotni va o’rganilayotgan masalani yechishga qaratilgan tizimlar hamda tizim bo’limlarini tashkil etishga ko’maklashadi.

Tadqiqot ishimiz doirasida, tizimli yondashuv quyidagilarni nazarda tutadi:

➤ bo’lajak informatika o’qituvchilarda tashkiliy-pedagogik

kompetentlikning rivojlanish jarayoni maqsadlari va vazifalarini jamiyatning rivojlanish darajasi va ta'lim vositalariga mos ravishda o'rganish;

➤ qo'yilgan maqsadga erishish uchun ta'lim mazmunini saralash va tizimlashtirish;

➤ tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirish jarayoni modelini ishlab chiqish tizimiga kiruvchi elementlarni aniqlash, ular o'rtasida aloqa o'rnatish, samarali faoliyat va rivojlantirishni ta'minlovchi integrativ omillarni aniqlash, muhit bilan kommunikativ munosabatlar o'rnatish, rivojlantiruvchi va faoliyatini ta'minlovchi sharoitlarini belgilashga yordam beradigan tamoyil sifatida;

➤ bo'lajak informatika o'qituvchisi shaxsida tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishga bilim, mahoratning tegishli tizimi yordamida erishish sharoiti sifatida;

bo'lajak informatika o'qituvchisining tashkiliy-pedagogik tayyorgarligi tizimini rivojlantirish va samarali faoliyatini ta'minlaydigan zarur shart-sharoitlarning mavjudligini ta'minlovchi yondashuv sifatida tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov O.Q. Oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma hamda malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari // Monografiya. – T.: Fan, 2004. – 73-80 bet.
2. Tursunov S.T., Daniyarov B.X., Umaraliyeva M.A., Shodmonova Sh.S. O'qituvchining kasbiy mahorat va kompetentligini rivojlantirish. – T.: Sano-standart, 2012. – 172 b.
3. White R.W. Motivation reconsidered: The concept of competence [Tekst] // R.W. White // Psychological review. - 1959. - № 66. - P. 297-333.
4. <http://sherzodkarimov.blogspot.com/2020/06/elektron-talim-kurslari-yaratilish.html>

